

УДК 351.74
DOI 10.5281/zenodo.17935633
Научная статья

ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГРОЗ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

THE CONCEPT AND SOURCES OF EXTERNAL AND INTERNAL THREATS TO THE PERSONAL SAFETY OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

ИСАКОВ АЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ,
Санкт-Петербургский университет МВД России.

ISAKOV ALEXANDER RUDOLFOVICH,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

*Научный руководитель: Мельничук Виктор Алексеевич,
кандидат военных наук,
Санкт-Петербургский университет МВД России.*

*Scientific supervisor: Melnichuk Victor Alekseevich,
Candidate of Military Sciences,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.*

В статье на основе анализа научных подходов исследуются ключевые дефиниции «личная безопасность сотрудника ОВД» и «угроза личной безопасности». Автор систематизирует основные теоретические позиции, выделяя комплексно-системный, деятельностный и риск-ориентированный подходы к определению безопасности. На основе научных источников проводится классификация источников угроз по критерию их происхождения на внешние и внутренние, с детализацией по сферам воздействия: физической, психологической, нравственно-правовой. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования системы профессиональной подготовки и обеспечения личной безопасности личного состава органов внутренних дел.

Based on the analysis of scientific approaches, the article examines the key definitions of "personal safety of an internal affairs officer" and "threat to personal safety." The author systematizes the main theoretical positions, highlighting complex-systemic, activity-based and risk-based approaches to the definition of security. Based on scientific sources, the sources of threats are classified according to the criterion of their origin into external and internal, with details on the spheres of influence: physical, psychological, moral and legal. The results of the study can be used to improve the system of professional training and ensure the personal safety of personnel of the internal affairs bodies.

Ключевые слова: личная безопасность, сотрудник ОВД, угроза безопасности, профессиональный риск, внешние угрозы, внутренние угрозы, обеспечение безопасности, правоохранительная деятельность.

Key words: *personal security, police officer, security threat, occupational risk, external threats, internal threats, security, law enforcement.*

Актуальность темы обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел (ОВД) Российской Федерации обусловлена объективно высоким уровнем профессионального риска, спецификой оперативно-служебных задач, выполняемых часто в условиях дефицита времени, стресса и непосредственной опасности для жизни и здоровья [3]. Несмотря на пристальное внимание ученых и практиков, в научной среде сохраняется дискуссия относительно содержательного наполнения базовых понятий и структурирования источников опасности [1].

Целью данной статьи является проведение теоретического анализа существующих в науке подходов к понятиям «личная безопасность сотрудника ОВД» и «угроза личной безопасности», а также классификация источников угроз по критерию их происхождения.

Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел является важнейшей задачей современной правоохранительной деятельности [1].

Вопросы предупреждения и минимизации рисков, угрожающих жизни и здоровью сотрудников ОВД, приобретают особую значимость в современных условиях повышенной криминогенной активности, участие в выполнении оперативно-служебных задач на «новых территориях», обострения социальных конфликтов и увеличения числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [2; 10].

В теории и практике сформировалось несколько взаимодополняющих подходов к определению личной безопасности сотрудника ОВД.

1. *Комплексно-системный подход.* Данный подход является доминирующим и рассматривает личную безопасность как сложную, многоуровневую систему. В рамках этого подхода безопасность определяется не как пассивное состояние, а как результат целенаправленной деятельности. Так, личная профессиональная безопасность трактуется как система правовых, специальных защитных, тактических, педагогических и психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение жизни, физического и психического здоровья при поддержании эффективности профессиональных действий. Ключевым здесь является интеграция усилий государства (правовое и ресурсное обеспечение) и самого сотрудника (профессиональные навыки, психологическая установка). Некоторые исследователи справедливо расширяют эту систему, включая в нее также организационные, медико-социальные и экономические меры.

2. *Деятельностный (прагматический) подход.* Этот подход акцентирует внимание на практическом состоянии защищенности в процессе выполнения конкретных служебных задач. Безопасность достигается через навыки и тактику: умение применять оружие и спецсредства, знание индивидуальной тактики действий, отличную физическую и психофизическую подготовку [4]. Подчеркивается, что безопасность — это не только отсутствие угроз, но и способность индивида защищаться, его готовность к противодействию [5]. В данном контексте критически важной становится роль профессиональной подготовки, моделирующей экстремальные условия [7].

3. *Риск-ориентированный подход.* Данный подход рассматривает безопасность через призму управления профессиональными рисками. Профессиональная безопасность определяется как состояние служебной деятельности, при котором уровень угроз и вероятность их реализации минимизированы. Риск понимается как объективный, многомерный спутник деятельности полицейского, включающий в себя элемент неопределенности и возможность негативных последствий. Таким образом, обеспечение безопасности сводится к систематическому выявлению, оценке и снижению рисков до приемлемого уровня [9].

Синтез подходов позволяет дать интегративное определение: личная безопасность сотрудника ОВД — это достигаемое через комплекс государственных и индивидуальных мер состояние защищенности его жизни, здоровья, психики и профессиональной репутации от реализующихся угроз, обеспечивающее эффективное выполнение служебных задач в условиях профессионального риска.

На личную безопасность сотрудников ОВД оказывают влияние различные угрозы [6]. Угроза личной безопасности — это совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам сотрудника. Для целей анализа и построения эффективной системы противодействия наиболее продуктивна классификация угроз по источнику происхождения.

Классификация угроз:

1. *Внешние угрозы.* Источником внешних угроз является среда, в которой осуществляется служебная деятельность: преступная среда, конфликтные граждане, обстановка в районе несения службы.

– Физические угрозы: внезапное или вооруженное нападение, посягательство на жизнь и здоровье.

– Психологические угрозы: психологический прессинг со стороны преступников, эмоциональные перегрузки в ходе работы с потерпевшими, участниками массовых мероприятий, длительный стресс.

– Нравственно-правовые угрозы: провокации с целью склонить к нарушению закона, шантаж, попытки втягивания в коррупционные связи. Эти угрозы направлены на дискредитацию сотрудника и органа в целом.

– Информационные угрозы: посягательства на служебную и личную информацию с целью оказания давления или срыва оперативных мероприятий.

2. *Внутренние угрозы.* Источник этих угроз связан с самим сотрудником, его подготовкой, состоянием или с недостатками в системе управления ОВД.

а) Угрозы, обусловленные личностно-профессиональными факторами:

– недостаточный уровень профессиональной подготовки, навыков и знаний;

– ошибки в оценке обстановки, тактические просчеты;

– пренебрежение правилами безопасности, «притупление» чувства опасности;

– снижение психофизиологических возможностей (усталость, болезнь);

– профессиональная деформация, эмоциональное выгорание.

б) Угрозы, обусловленные системно-организационными факторами:

– недостатки в планировании и обеспечении оперативно-служебных мероприятий.

– несовершенство нормативно-правового регулирования применения силы [8].

– дефицит технических средств защиты и связи.

Существует значительное количество случаев внешних и внутренних угроз личной безопасности сотрудников полиции, с которыми ежедневно сталкиваются представители правоохранительных органов. Например, 15 октября 2025 года во время проверки автомобиля в Санкт-Петербурге полицейский получил ножевое ранение. После совершения преступления злоумышленники скрылись. Другим примером служит неисполнение служебных обязанностей дежурного сотрудника полиции в пгт. Куженере. Майор полиции не регистрировал сообщения о преступлениях. Дежурный дважды принял звонки о происшествиях, но не занес их в книгу учёта сообщений о происшествиях. Первый звонок поступил в новогоднюю ночь от женщины, рассказавшей о массовой драке, второй — от мужчины, пострадавшего от избиения. Оба раза дежурный не предпринял никаких действий.

Важно отметить, что внешние и внутренние угрозы часто неразделимы. Например, недостаточная подготовленность сотрудника (внутренняя угроза) резко повышает вероятность

успешной реализации внешней угрозы (вооруженного нападения). Психологическая усталость может сделать сотрудника более уязвимым для нравственно-правовых провокаций.

Для того чтобы минимизировать угрозы личной безопасности сотрудников ОВД, необходимо принимать различные меры, среди которых:

- регулярные учения по обеспечению личной безопасности, отработке алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях. Например, учения по правильному поведению при столкновении с вооружённым преступником;
- оснащение сотрудников современными средствами защиты и оборудованием;
- применение стимулов и поощрений за успешное выполнение служебных задач;
- тщательная подготовка к операциям, включая анализ рисков и составление планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- создание системы обмена информацией между различными подразделениями для повышения осведомленности о возможных угрозах;
- проведение мероприятий по повышению доверия к полиции, что может снизить уровень агрессии со стороны граждан;
- рациональное распределение служебных задач, регулярный пересмотр графиков работы;
- повышение образовательного уровня сотрудников, стимулирование роста квалификации.

Реализация перечисленных профилактических мер обеспечит надежную защиту сотрудников органов внутренних дел, повысит их устойчивость к различным видам угроз и снизит риск нанесения ущерба здоровью и жизнедеятельности.

Рассмотренные в настоящей статье понятия и источники внешних и внутренних угроз ясно указывают на многообразие факторов, влияющих на личную безопасность сотрудников органов внутренних дел.

Классификация источников угроз на внешние и внутренние имеет не только теоретическое, но и сугубо практическое значение. Она задает два ключевых направления профилактической работы:

- 1) противодействие внешним опасностям через тактику, экипировку и правовую защиту;
- 2) минимизация внутренних рисков через непрерывное обучение, психологический отбор и сопровождение, поддержание высокого уровня морально-психологического состояния личного состава.

Дальнейшие исследования целесообразно сосредоточить на разработке интегративных моделей оценки совокупного риска, учитывающих взаимодействие различных видов угроз в конкретных условиях службы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горелов С. А., Струганов С. М. Обеспечение личной безопасности сотрудников патрульно-постовой службы при выполнении оперативно-служебных задач // *Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии*. 2022. № 8-3. С. 130–136.
2. Губенков А. О. Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД при задержании вооруженных преступников, как один из элементов национальной безопасности // *Автономия личности*. 2021. С. 35–40.
3. Кашибадзе А. Г., Терентьева Д. Д. Личная безопасность сотрудников уголовно-исполнительной системы как основной элемент безопасности пенитенциарной системы // *Вестник Самарского юридического института*. 2022. № 4(50). С. 133–137.

4. Колмыков С. Н., Цветов С. В. Особенности тактических действий сотрудников полиции при задержании вооруженных преступников в общественном месте // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2018. № 1. С. 30–35.
5. Косовский В. Б. Значение психологической подготовки сотрудников ОВД при стрельбе в условиях экстремальной ситуации // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 9(53). С. 72–74
6. Кулагин М. С. Личная безопасность сотрудников МВД // Автономия личности. 2025. №1(34). С. 59–63.
7. Магомед-Эминов М. Ш. Определение экстремальной ситуации // Российский психологический журнал. 2009. № 2. С. 17–24.
8. Слышалов И. В., Огородников М.А. О понятии, правовом регулировании и тенденциях обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. №3(94). С. 169–175. DOI 10.24411/2312-3184-2020-10066.
9. Фомин В. В. Влияние экстремальных ситуаций на психику и действия сотрудников правоохранительных органов // Уголовно-исполнительное право. 2020. Т. 15. № 3. С. 312–316.
10. Шогенов Т. М. К вопросу обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД в горно-лесистой местности при выполнении оперативно-служебных задач // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 7-5. С. 79–81.

Поступила в редакцию: 30.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Исаков А. Р., 2026.